

Editörden Takdim...

Yeniden yapılanma ve daha nitelikli yayın yapma çabamız çerçevesinde *Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* adıyla çıkan dergimizde 1 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla *Kilitbahir* şeklinde isim değişikliğine gidildi. Böylece Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin akademik bir yayın organı olan *Kilitbahir*'in 15. sayısı sizlerle buluşmuş oldu. 2012 yılında yayın hayatına başlayan fakültemiz dergisi 7. yılını geride bırakırken yeni dönemde yeni hedeflerle eksikliklerini gidererek yoluna devam ediyor. Henüz yolun başında olduğumuzdan bir sonraki sayımızda (2020 Mart/16) kalan eksiklikleri de tamamlayarak karşınıza çıkmayı umit ediyoruz.

Öncelikli hedefimiz zamanında yayın yapmak. Bunu da söz verdiğimiz gibi başarmış bulunmaktayız. Akademik ve etik standartları en üst seviyede yerine getiren bir yayın organı olma yolunda ilerlememiz gerekiyor. Yine, uluslararası veri tabanı ve indekslerde taranmayı kendimize bir hedef olarak belirlediğimizden bu yolda gerekli adımları atmamız elzem.

Dergimize ulaşan makale sayısında ve ilgide bariz bir artış var. Bununla birlikte, nitelikli yazılara yer vermek değerlendirme sürecinin iyi işletilmesine bağlı. 16 makalenin ve 1 çevirinin alanında uzman hakemler tarafından değerlendirilmesi sonucu, bu sayıda 10 özgün makale ve 1 çeviriye yer verdik.

Makaleleriyle *Kilitbahir*'e katkı sağlayan saygıdeğer yazarlara, hakemlere, dergimizin yayın, danışma ve editöryal kurullarında görev yapan akademisyenlere teşekkür eder, yayınlanan makalelerin bilim hayatına katkı sağlamasını dileriz.

Bundan sonraki süreçte, sadece elektronik ortamda yayın yapan bir dergi olarak DergiPark'ı etkin bir şekilde kullanacağımızdan, makalelerin DergiPark üzerinden gönderilmesini rica ediyoruz.

18 Mart 2020 tarihinde yayınlanacak 16. sayıda buluşmak dileğiyle.....

Selam ve saygılarımızla,

Dr. Osman Murat DENİZ

Dr. Hülya ÇETİN